

LES RELATIONS DANS LES AGROSYSTÈMES

Les champignons mycorhiziens et les mauvaises herbes sont en interaction. Les points suivants ont été évalués :

- l'effet des champignons mycorhiziens sur le contrôle/sélection de la flore spontanée dans les systèmes de culture ;
- l'effet de la communauté des mauvaises herbes sur l'infection des systèmes de culture par les champignons mycorhiziens arbusculaires ;
- le développement d'un réseau mycorhizien partagé entre les plantes coexistantes dans les systèmes de culture.

PRINCIPAUX FACTEURS CLÉS QUI FAVORISENT OU INHIBENT LA MYCORHIZATION :

Composition, diversité et caractéristiques des communautés d'adventices, mycorhization des adventices, système de culture et pratiques de gestion.

LES RECHERCHES FUTURES POURRONT SE PENCHER SUR :

des études de terrain sur les communautés d'adventices et leurs caractéristiques fonctionnelles, ainsi que sur l'utilisation de techniques analytiques avancées permettant de surveiller le développement et la fonctionnalité des réseaux mycorhiziens.

AUTEURS

Alessandra Trinchera and Dylan Warren Raffa
DOI : 10.5281/zenodo.14858976

LES ADVENTICES – ENNEMI INSIDIEUX OU OUTIL POUR BOOSTER LA MYCORHIZATION DANS LES SYSTÈMES DE CULTURE ?

On n'aurait jamais dû attendre aussi longtemps...
Les mauvaises herbes ont pris le pouvoir !

Le bénéfice de systèmes diversifiés :

Les systèmes très diversifiés ont montré une colonisation mycorhizienne significativement plus élevée des plantes coexistantes, par rapport aux monocultures.

LUMIÈRE SUR LES INNOVATIONS DE L'EJP SOIL

EJP SOIL
AGROECOseqC

VERS UNE GESTION DURABLE ET CLIMATIQUEMENT FAVORABLE DES SOLS AGRICOLES

L'EJP SOIL est un programme commun européen sur la gestion des sols agricoles qui s'attaque à des défis sociétaux clés, notamment le changement climatique et l'approvisionnement alimentaire futur.

L'objectif est d'améliorer la compréhension de la gestion des sols agricoles en trouvant des synergies dans la recherche, en renforçant les communautés de recherche et en sensibilisant le public.

Plus de 1100 experts et 24 pays abordent de multiples aspects de la gestion des sols dans différents agroécosystèmes européens.

AGROECOSEQC

PROJET FINANCÉ PAR L'EJP SOIL

En étudiant les principaux acteurs impliqués dans les principaux processus biogéochimiques, le défi d'AGROECOseqC est d'étudier les mécanismes sous-jacents qui favorisent la synchronisation entre la demande des plantes et la fourniture de nutriments par le microbiome du sol, dans le but de construire des systèmes agricoles durables où la diversité des plantes, de la faune du sol et des microbes sont des facteurs clés pour réduire les pertes de nutriments, les émissions de gaz à effet de serre et augmenter la séquestration du carbone dans le sol.

COORDINATRICE DU PROJET :

Alessandra Trinchera

alessandra.trinchera@crea.goc.it

IMPACT ATTENDU DE L'EJP SOIL ET OBJECTIFS DE LA MISSION SOL

Favoriser la compréhension de la gestion des sols et de son influence sur l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, la production agricole durable et l'environnement.

Mission Sol : conserver les stocks de carbone organique des sols, limiter l'érosion, améliorer la structure des sols et promouvoir sa biodiversité.

LUMIÈRE SUR :

AGROECOseqC,
projet financé par l'EJP SOIL

Applicabilité :
toutes zones climatiques d'après
Metzger et al. (2005)
<https://doi.org/10.1111/j.1466-822X.2005.00190.x>

L'EJP SOIL a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union Européenne : convention n° 862695

